

**LUIS DANIEL BEAUPERTHUY, FILÁNTROPO Y PRECURSOR
DE LA ENTOMOLOGÍA MÉDICA****LUIS DANIEL BEAUPERTHUY, PHILANTHROPIST AND ANCESTOR OF MEDICAL
ENTOMOLOGY**

LUIS EDUARDO TRAVIEZO VALLES

*Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Decanato de Ciencias de la Salud,
Sección de Parasitología Médica, Barquisimeto, Venezuela**Correspondencia: Luis Traviezo Valles , E-mail: luisetraviezo@hotmail.com**RESUMEN**

Se desarrolla la vida y obra de Luis Daniel Beaupérthuy (1807-1871), nacido en la isla de Martinica, graduado de médico en París (Francia) y arraigado en Cumaná (Venezuela), donde cultivó una familia. Tuvo un papel protagónico en el terremoto de Cumaná de 1853 y posteriormente en las epidemias de fiebre amarilla y cólera. Fue el precursor mundial del postulado de que la fiebre amarilla y la malaria eran transmitidas por mosquitos. En sus últimos días brilló en los estudios para el tratamiento de la lepra, lo que lo llevaría a Guyana donde terminarían sus días.

PALABRAS CLAVE: Fiebre amarilla, cólera, malaria, entomología, lepra.

ABSTRACT

The life and work of Luis Daniel Beaupérthuy (1807-1871), is developed, born on the island of Martinique, graduated as a doctor in Paris (France) and rooted in Cumaná (Venezuela), where he cultivated a family. He had a leading role in Cumaná's earthquake of 1853 and later in the yellow fever and cholera epidemics. He was the world forerunner of the postulate that yellow fever and malaria were transmitted by mosquitoes. In his last days he shone in the studies for the treatment of leprosy, which would take him to Guyana where his days would end.

KEY WORDS: Yellow fever, cholera, malaria, entomology, leprosy.

Luis Daniel Beaupérthuy Desbonne (LDB) nació en Basse Terre, Isla de Guadalupe, el 26 de agosto de 1807, curiosamente el mismo año del descubrimiento del sodio y del potasio por Humphry Davy (10/1807). Fue el segundo de los ocho hijos de Pierre Daniel Beaupérthuy y Marie Sauveur Desbonne. Su abuelo fue médico cirujano, profesor de Cirugía y cirujano del Rey Luis XV de Francia y fue elegido para viajar a las Antillas, donde nacería Pierre Daniel Beaupérthuy, el padre de LDB, el cual fue un prestigioso farmacéutico y químico que se dedicó a la explotación de las Salinas de San Martín. Tal que se podría decir que desde su nacimiento ya presentaba una predisposición médico científica (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Desde muy pequeño estuvo en contacto con la Botánica y la Química que ejerció su padre (farmacéutico) el cual pensando en un mejor futuro para su hijo, decide enviarlo a París en 1822 (a los 14 años de edad) donde estudió la educación media (bachó), graduándose de bachiller en Letras en la Universidad de Francia el 1 de agosto de 1829 (a los 22 años), seguidamente se inscribe en la Facultad de

Medicina de París y paralelamente cursa clases de Manejo del Microscopio, ya que no se usaba de manera normal este instrumento en la Facultad de Medicina e igualmente toma clases externas de Zoología en el Museo de Historia Natural de París (*Muséum d'Histoire Naturelle* de París), donde se familiarizó con las colecciones de flora y fauna recolectadas en América, por el alemán Alexander von Humboldt (14/09/1769 - 06/05/1859) y el compañero de viajes de este, el francés Aimé Bonpland (28/08/1773 - 10/05/1858), despertándose intensamente su deseo de ser un viajero naturalista (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Mientras estudiaba Medicina en París, coincide su estadía en julio de 1830, con el derrocamiento del último Rey Borbón de Francia (mismo año de la muerte en Santa Marta del Libertador Simón Bolívar) por la insurrección liderada por el general Lafayette, con el consiguiente ingreso de cantidad de heridos al Hospital Hotel Dieu, por lo que, Beaupérthuy al igual que todos los demás estudiantes tienen que unirse a la emergencia en la atención de los heridos. Nuevamente en 1833, le

toca estoicamente incorporarse como voluntario durante la epidemia de cólera de París (segunda pandemia de cólera) la cual fue tan intensa que durante tres meses se llegaron a contabilizar hasta ochocientas muertes diarias (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Su actividad académica se interrumpe en 1834 por motivos económicos, por lo que se traslada con su hermano Felipe al Oriente de Venezuela (Maturín) para atender una empresa familiar. En éste recorrido por Venezuela se maravilla con sus plantas y animales, logrando recolectar una importante colección de especímenes que donaría posteriormente al “*Musseum*” de París, exhibición que le dio trabajo desde sus inicios como estudiante de Medicina.

En este período la provincia de Venezuela recién se había separado de la Gran Colombia, transcurría el gobierno del primer presidente de la naciente República de Venezuela, jefatura ejercida por el general José Antonio Páez, período 1830 a 1835. Luego de este quinquenio asumiría la presidencia el Dr. José María Vargas (Archila 1953, Lemoine y Suárez 1984, De Oliveira 2002, D’ Ambrosio 2014, Badaracco 2016).

Beauperthuy retorna a sus estudios de Medicina en París en 1836, año donde casualmente estuvo presente en la develación del Arco del Triunfo (19 de julio) y también en la inauguración del Obelisco de Luksor (25 de octubre) monolito de 230 toneladas traído desde Egipto y en el cual se aprecia la imagen de del Rey Ramsés II haciendo una ofrenda al dios Amón-Ra. Aunque la Sagrada Biblia no menciona el nombre del rey egipcio que fue protagonista durante el Éxodo de Moisés con los judíos, historiadores coinciden en que Ramsés II reinaba (siglo XIII a.C., 1200 a.C.) durante este período (D’ Ambrosio 2014, Badaracco 2016, Fuster 2020).

También en el Arco del Triunfo, merecidamente está grabado el nombre del general Francisco de Miranda, quien murió a los 66 años, preso en la cárcel de “La Carraca” (Cádiz, España) enterrándose su cadáver en una fosa común junto a otros reclusos, por lo que nunca pudieron ser recuperados sus restos para ser trasladados al Panteón Nacional de Caracas, tal que solo existe un cenotafio (monumento sin el cadáver), igual que los cenotafios de Antonio José de Sucre (03/05/1795 - 04/06/1830) y Andrés Bello (29/11/1781 - 15/10/1865) (Archila 1953, Badaracco 2016, Araujo Ruiz 2019).

Beauperthuy prosigue sus estudios universitarios y logra graduarse de Doctor en Medicina en 1839 a los 32 años. La tesis que presentó para doctorarse se intituló “*La Climatologie*” (La Climatología) la misma fue el resultado de sus primeras experiencias en Venezuela, la cual sería la base de sus futuros postulados.

Interesantemente, en esta tesis menciona por primera vez (entre tantas reflexiones) que la sarna era producida por un parásito, también señala que el clima y el ambiente son modificadores de la economía humana y por lo tanto también intervienen en las enfermedades que estos padecen (Archila 1953, Lemoine y Suárez 1984, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Al graduarse de médico, pide al Museo de Historia Natural de París, que lo contraten y envíen nuevamente a Venezuela, pero en condición de “viajero naturalista” para conseguir nuevos ejemplares de flora y fauna. Un viaje dispuesto solo para tres años, que para beneplácito de la historia venezolana se convertiría en 29 años de brillante actividad médico científica (de los 64 que disfrutó de vida).

En 1839 retorna a Guadalupe unos meses y luego pasa a Venezuela donde comienza sus investigaciones como naturalista, recolectando muestras animales, vegetales y minerales, las cuales enviaba aprovechando las goletas (veleros), que trasladaban a Europa las mercancías con que comerciaba su padre. Estos ejemplares enviados enaltecieron la colección del Museo de París (Archila 1953, De Oliveira 2002, D’Ambrosio 2014, Badaracco 2016).

En 1841 decide definitivamente quedarse en la ciudad de Cumaná en el estado Sucre y el siguiente año, el 10 de noviembre de 1842, se casa con la acaudalada heredera cumanesa Ignacia Sánchez Mayz, hija de Dionisio Sánchez Centeno e Inés Mayz Alcalá, con la que engendraría tres hijos. De tal manera que el amor y la nueva familia, serían las principales causas de su decisión de consolidarse en estas tierras del oriente de Venezuela que en algunos momentos alternó con actividades en Barcelona, Maturín, Caracas e incluso con la Isla de Guadalupe (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Beauperthuy revalida su título de médico (1844) en la Ilustre Universidad de Caracas (futura Universidad Central de Venezuela, UCV), lo cual le permitió ejercer los cargos de: integrante de las

Juntas Locales de Sanidad, médico cirujano mayor del ejército en el estado federal de Cumaná (1859), médico de los pobres y desvalidos (1865), médico del Hospital de Lazaros (1867) y especialmente entre 1853 y 1854 ejerció como médico de ciudad en tiempos de desastres, cuando Cumaná primero fue destruida por un terrible terremoto y luego azotada por las epidemias de fiebre amarilla, viruela y finalmente cólera. Por esto fue encargado (1853) de dirigir el control de la epidemia de fiebre amarilla en Cumaná y posteriormente es encargado de tutelar la campaña contra el cólera (Archila 1953, Lemoine y Suárez 1984, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

También practicó la obstetricia y tuvo la oportunidad de ejercer la docencia médica, en el vetusto Colegio Nacional de Cumaná (1850), donde dictó clases junto a los doctores Calixto González y Antonio José Sotillo.

Posteriormente se desempeñó como director de la Sociedad en Comandita (comercio) para la mejora de la sal de las "Salinas de Araya" (1856), igualmente trabajó como médico cirujano del Hospital de Cumaná (1859), médico de la Junta Central de Sanidad (1864), médico del Hospital de Lázaros de Cumaná (1867), médico de la Comisión de Revisión y Reconocimiento de Inválidos del estado Sucre (1869) y el emperador Napoleón III lo designó desde 1857 como Agente Consular de Francia en Cumaná. Por sus servicios le fue impuesta la Medalla del Libertador (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Beauperthuy el ser humano

Era un hombre alto, de rostro ovalado, frente ancha, piel blanca, cabello oscuro y engominado (se peinaba hacia atrás), mirada serena, nariz perfilada, un hombre bien plantado, distinguido, con un alto don de gente, bondadoso, desprendido, estudioso, culto, inteligente, intuitivo, filántropo, caritativo (Fig. 1). Cuando se adentraba en sus tareas científicas, se separaba de sus otras labores, como el filósofo que se sumerge en sus ideas.

Fue buen amigo, desinteresado, puro y franco. Amigo del Dr. José María Vargas (10/03/1786 - 13/07/1854) y de José Gregorio Monagas (04/05/1795 - 15/07/1858) quienes fueron presidentes de Venezuela en los períodos 1835 a 1836 (Vargas) y 1851 a 1855 (Monagas).

Fue buen esposo y un padre amoroso que al mismo tiempo infundía un gran respeto. De su

matrimonio con Ignacia Sánchez nacieron sus tres hijos: Pedro Daniel, quien se casó con Manuela Mayz Vigas y que fue figura destacada de la política y la agricultura del Oriente de Venezuela; Inés (esposa de Eduardo Berrizbeitia) muy aludida por su padre LDB en su correspondencia particular y finalmente Ignacia quien murió doncel en 1868 (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Su casa siempre estaba abierta a cualquier hora para quien lo necesitara, tanto como médico, como protector o como consejero. Igualmente era buscado por su reconocida capacidad de conciliador, tal sería esta fama que, en 1863, durante la Guerra Federal, luego del ataque a la Ciudad de Cumaná, hubo una reunión de los jefes de ambos bandos beligerantes en su hogar bajo la mediación del mismo Beauperthuy (Archila 1953, Lemoine y Suárez 1984, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Le gustaba compartir buenos momentos en familia y particularmente viajar con ellos a su finca "La Rinconada", en el cercano (para ese entonces) caserío de Cumanacoa. De los ocho hermanos que fueron los Beauperthuy en la actualidad prevalecen descendientes en Francia, Isla de Guadalupe y en varias regiones de Venezuela (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Figura 1. Dr. Luis Daniel Beauperthuy. Oleo de G. Da Villadda (Facultad de Medicina, Roma, Italia).

Beauperthuy microbiólogo y entomólogo médico

Para comprender la importancia de Beauperthuy como microbiólogo se tiene que conocer la génesis

de los primeros microscopios usados para estudios científicos en Venezuela, de aquí se tiene que en 1753, el botánico sueco Pehr Lofler, trajo el primer microscopio en una expedición de límites territoriales ordenada por el Rey de España, posteriormente Beupherthuy aportó su microscopio acromático (Fig. 2), por tanto fue un pionero de la Microscopía ya que siempre se hacía acompañar de su microscopio acromático marca “Vincent Chevalier”, al cual llamaba el mejor consultante (consejero) del médico, con el examinaba tanto los insectos, como la orina, excreciones y secreciones de los pacientes enfermos.

Figura 2. Microscopio acromático Vincent Chevalier, modelo 1825, parecido al usado por Beupherthuy en Venezuela.

Pero finalmente sería el Dr. José Gregorio Hernández, quien introduciría los primeros cuatro microscopios marca Zeiss (1891) con objetivos apocromáticos, para ser usados en docencia e investigación en las aulas de la Universidad Central de Venezuela.

Los lentes apocromáticos tienen una mejor corrección de la aberración cromática y esférica, mejor que las lentes acromáticas, ya que presentan tres lentes combinadas, optimizando la eficacia de los sistemas acromáticos que normalmente utilizaban solo dos lentes (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Machado-Allison 2004, Badaracco 2016, Blandenier de Suárez 2019).

Pero el origen de LDB como investigador de las bestezuelas comienza en 1838, cuando escribió junto a su compañero Adel de Rosseville, un ensayo presentado en la Academia de Ciencias de París, donde le atribuyen a la putrefacción, una presencia de “animalillos” en su materia orgánica descompuesta. Planteó también que las enfermedades habían sido bien estudiadas en lo concerniente a sus síntomas, duración, pronóstico y su terminación, pero se ignoraba la etiología o causas que las producían, de tal manera que no se conocía la correcta manera para combatirlas (Archila 1953, De Oliveira 2002, Machado-Allison 2004, Badaracco 2016).

De aquí que planteó su propia hipótesis del origen de las enfermedades, tal que esbozaba que la mayoría de las dolencias se originaban por la presencia de parásitos, los que eran transmitidos, por la inoculación insectil desde las sustancias pútridas al hombre. Hipótesis que para su momento histórico era muy revolucionaria y rompía con los paradigmas ya preexistentes.

Un elemento importante de LDB fue su participación en la tercera pandemia de cólera, que transcurrió a nivel mundial entre 1852 y 1859, la cual afectó África, Asia, Europa y particularmente América, siendo los países afectados en el nuevo mundo, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana, Saint Thomas, Brasil, Uruguay y Argentina. En 1852 llegó a Indonesia y en 1854 a China y Japón. También entre 1854 a 1862 afectó África, especialmente Zanzíbar, Mozambique, Madagascar, Islas Comores, Uganda y Etiopía (MSAS 1964, Machado-Allison 2004, González *et al.* 2011).

En esta tercera pandemia Filippo Pacini en Italia (1854) descubrió bacterias en forma de coma, en el contenido intestinal de víctimas del cólera morbus a las que llamó *Vibrio cholerae*. Casualmente en este mismo año, durante el desarrollo de la epidemia de cólera en Cumaná (Venezuela), Beupherthuy publica un artículo en la *Gaceta Oficial de Cumaná* (1854), señalando también haber observado unos vibriones con forma de coma en las heces de los pacientes coléricos, descripción compatible también con *Vibrio cholerae*. Estas dos descripciones fueron prácticamente simultáneas, sin conocerse ambos investigadores (Machado-Allison 2004, González *et al.* 2011).

El agente etiológico del cólera (*Vibrio cholerae*) fue descrito oficialmente en 1883 por Robert Koch

(11/12/1843 - 27/05/1910) 28 años después de los hallazgos de Beuperthuy y Pacini (Archila 1953, MSAS 1964, Machado-Allison 2004, González *et al.* 2011, D'Ambrosio 2014, Badaracco 2016).

Por otro lado, también Beuperthuy es considerado el fundador de la Entomología Médica en Venezuela principalmente por su postulado más famoso, el cual fue plantear que la transmisión de las enfermedades era a través de los insectos, los cuales funcionaban como vectores desde las sustancias pútridas (con animalillos) hasta las personas.

En una publicación de la *Gaceta Oficial de Cumaná*, número 57 de 1854, culpa a los mosquitos "tipularios" como los agentes responsables de la transmisión de la fiebre amarilla y del paludismo, en particular los zancudos con patas rayadas de blanco (para la fiebre amarilla) que al picar inoculaban en la sangre ciertos elementos patógenos de los cuales se habían cargado previamente (MSAS 1964, De Oliveira 2002, Machado-Allison 2004, García de los Ríos *et al.* 2015, Badaracco 2016, Blandenier de Suárez 2019).

En 1856, Beuperthuy envía a la Academia de Ciencias de París, una memoria (escrito) sobre sus investigaciones de las causas del cólera, la fiebre amarilla y la fiebre de los pantanos (paludismo) (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Machado-Allison 2004, Badaracco 2016) donde literalmente expresa:

"... Las fiebres intermitentes, remitentes y perniciosas, así como la fiebre amarilla, el cólera morbus y los accidentes causados por las serpientes y otros animales venenosos, reconocen por causa a un virus animal o vegetal animal cuya introducción en el organismo se hace vía de inoculación. Los fluidos o virus inoculados determinan, tras un periodo de inoculación, más o menos largo, síntomas nerviosos al principio y más tarde una infección pútrida de la sangre..."

"... Durante la estación seca, desfavorablemente a los tipularios, las fiebres cesan en el Senegal, como en las llanuras del Apure, de Caracas o de la Guayana. Ellas diezman durante la estación lluviosa, que es la de producción de tipularios. Las afecciones que ocasionan toman mayor gravedad cuando los tipularios pululan en las aguas estancadas y corrompidas..."

Este significativo descubrimiento evolucionó en tres fases históricas:

1) Como lo señalado anteriormente, en Venezuela,

Beuperthuy ya para 1854, establece que los insectos son los transmisores de las infecciones y particularmente los zancudos o mosquitos, a los cuales incriminó como los causantes de la fiebre amarilla y del paludismo, especialmente el zancudo con patas rayadas de blanco (*Aedes aegypti*) para la fiebre amarilla, los cuales cuando pican inoculan en la sangre sustancias pútridas (con pequeños animales) de las que se habían cargado previamente.

- 2) En 1881, el cubano Carlos Finlay (1833-1915) emite su teoría de que la fiebre amarilla era transmitida de hombre enfermo a hombre sano por la picadura del "mosquito *Culex*", llamado "*Stegomyia fasciata*". Finlay no conocía los escritos de Beuperthuy.
- 3) Entre 1900 y 1901 (20 años después de Finlay), la Comisión Médica Militar Americana, compuesta por Walter E. Redd, Jesse W. Lazear, James Carroll y Aristides Agramonte, confirman la teoría de Finlay, concluyendo que la enfermedad era debida a un virus, el cual era ingerido por el mosquito *Aedes aegypti* (el patas blancas), donde permanecía indefinidamente, pero que no infectaba sino luego de los doce días de haber picado previamente a una persona enferma (infectada) y que el virus sólo existe en la circulación general durante los primeros días de la infección.

De tal manera que si el padre del descubrimiento del mosquito como transmisor de la fiebre amarilla es considerado el Dr. Carlos Finlay, el abuelo o precursor de la idea (27 años antes) fue el Dr. Luis Daniel Beuperthuy (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Machado-Allison 2004, Badaracco 2016).

Sus hallazgos siempre procuró publicarlos en la *Gaceta Oficial de Cumaná* pero de esta revista, lamentablemente, no quedan suficientes registros en ninguna biblioteca de Venezuela. Los pocos ejemplares que se conservan son gracias a Felipe Beuperthuy (hermano de LDB) quien las recopiló en 1872, luego de la muerte de LDB y también gracias a su hijo, el general Pedro Daniel Beuperthuy, quien las hizo imprimir en un volumen especialmente editado en francés en 1891, intitulado "*Travaux Scientifiques*", del cual quedan pocos ejemplares. Otro problema presentado en la búsqueda de documentos precisos de este científico es la incorrecta grafía del apellido Beuperthuy, escrito de diversas maneras en los registros (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Machado-

Allison 2004, D' Ambrosio 2014, García de los Ríos *et al.* 2015, Badaracco 2016). Por ejemplo, con relación a la escritura del apellido de Beauperthuy, García de los Ríos *et al.* (2015) indicaron que: “Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de hacer las búsquedas de los ejemplares [de serpientes] aportados por Beauperthuy al MNHN [*Muséum d'Histoire Naturelle* de París] es la variedad de nombres asignados al viajero naturalista, que hemos ido descubriendo en los catálogos, en las etiquetas y en las publicaciones. Hasta el momento, hemos encontrado el apellido escrito como Bauperthuis, Beauperthuis, de Bauperthuis y Beauperthuy”.

Otros elementos históricos resaltantes de LDB como entomólogo médico, fue primero cuando en 1868 le escribe a la esposa del general Monagas, donde le expresa: “...*guarnecer las camas de su familia con un mosquitero que deberá estar herméticamente cerrado...*”. También resalta cuando el Dr. Ronald Ross, quien fue Premio Nobel de Medicina por descubrir que el *Anopheles* sp., era el transmisor de la malaria, escribió al editor de “*The Lancet*” en 1915, reconociendo, el no haber citado (olvidado) a Beauperthuy entre los precursores de este descubrimiento y luego señala otros antecedentes poco conocidos pero que ilustran que la relación entre mosquitos y enfermedades estaban en la mente de muchos investigadores (MSAS 1964, Lemoine y Suárez 1984).

Beaupertuy naturalista y herpetólogo

Beaupertuy trabajó como viajero naturalista del *Muséum National d'Histoire Naturelle* de París entre el 20 de marzo de 1838 y 1841, hasta que dejó de percibir la asignación que le debían enviar a través de un intermediario de *El Havre* (puerto a orillas del río Sena y del Canal de La Mancha). Esta asignación consistía en 2.000 francos para el primer año y 6.000 para cada uno de los dos siguientes años, pero no fue recibida el último año.

Durante su recorrido como naturalista, tanto en las islas del Caribe, como en Tierra Firme (provincia de Cumana constituida actualmente por los estados Sucre y Monagas), logró recolectar, entre otros, 120 libras de peces comprados a los indígenas Waraos (conservados en ron), plantas, aves, reptiles, mamíferos (ardillas, monos, cunagueros), moluscos, conchas, fósiles, rocas y especialmente una amplia colección de serpientes entre las que se encontraban: Colubridae Opperl, 1811 (*Erythrolamprus* Boié, 1826; *Brachyruton* Duméril, Bibron & Duméril, 1854; *Scytale* Boié,

1826; *Dromicus* Duméril & Bibron, 1843; *Liophis* Wagler, 1830 y *Elapomorphus* Wiegmann, 1843), Boidae Gray, 1825 (*Epicrates* Wagler, 1830) y *Elapidae* Boie, 1827 (*Elaps* Echnieder, 1801) (García de los Ríos *et al.* 2015).

Curiosamente LDB también envió elementos “particulares” como un fragmento de piel humana de un indígena muerto de disentería, la cabeza de una mujer muerta de tuberculosis, un caimán o babo (*Caiman crocodilus*) y morrocayos (*Chelonoidis carbonaria*) (Lemoine y Suárez 1984, García de los Ríos *et al.* 2015).

Beaupertuy epónimo

Entre las instituciones que se sienten honradas con llevar el nombre de este gran científico franco-venezolano, están: el Hospital LDB de Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, Venezuela; Hospital Psiquiátrico LDB de Maturín, estado Monagas; Instituto de Microbiología LDB del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); Escuela Bolivariana LDB de Caracas; Liceo LDB en Maturín, estado Monagas; Escuela Bolivariana LDB en El Pilar, municipio Benítez, estado Sucre; Preescolar CEIP LDB en Maracaibo, estado Zulia; e igualmente lleva su nombre la calle LDB en El Pilar, estado Sucre. La Sociedad Venezolana de Microbiología instituyó el Premio LDB para el mejor trabajo bianual en Microbiología realizado en el país y en la entrada principal del Instituto de Medicina Tropical de la UCV se exhibe un busto de LDB (De Oliveira 2002).

En 1854, conmovido tras la muerte de un gran amigo por la enfermedad de Hansen (lepra) Beauperthuy decide dedicarse por entero al estudio de esta dolencia, donde no compartía la hipótesis de la transmisión hereditaria de la lepra y ya señalaba que los lepromas eran producidos por gérmenes inoculados desde el exterior (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

En su intento para combatirla enfermedad de Hansen, LDB desarrolla un tratamiento basado en un aceite preparado con base en el fruto del merey (*Anacardium occidentale*) que es un árbol originario de Costa Rica. En la actualidad los naturistas usan el aceite de su semilla como vermífugo, para remover verrugas y todavía es usado para combatir la lepra y las úlceras (Archila 1953, CONABIO 1996, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Por otra parte, LDB aplicaba otros elementos como dietas específicas, vestimentas adecuadas,

elementos ambientales y demás habilidades de su lucha contra la lepra, estrategias que serían aplicados en lugares tan lejanos como en la India (Bombay) y Noruega, lo cual permitió la expansión de su fama en el tema, por lo que sus servicios eran solicitados constantemente en varias regiones de Venezuela, las Antillas Occidentales y demás regiones de Suramérica (Archila 1953, CONABIO 1996, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Esta fama originó que el Gobierno de Trinidad y luego el Colegio de Médicos de Londres, enviaran en 1868 al doctor Bakewell y el Gobierno de Francia trajera al doctor Brassac en 1869, para que ambos evaluaran sus avances científicos y elaborar un informe sobre los nuevos tratamientos descubiertos en Venezuela (Archila 1953, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Como muestra de su desprendimiento, Beauperthuy entregó todos sus aportes a los enviados extranjeros, sin solicitar nada a cambio para que fueran evaluados, y solo pidió alguna remuneración si estos se demostraban que eran efectivos en estos otros países.

En esta época Beauperthuy mantenía y trataba a 25 leproso indigentes, a los cuales suministraba medicinas, alimentos, hospedaje, vestimenta y demás elementos para su subsistencia. A estos pacientes le dedicaba todos sus esfuerzos, separándose de las otras enfermedades por las cuales era consultado, era una pasión por llegar a determinar la cura definitiva contra la lepra (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Este compromiso infinito con los pacientes con enfermedad de Hansen, lo hizo ausentarse de su familia, amistades y de las comodidades de su querida Cumaná, ya que en 1870 atendió el llamado que le hicieran desde la Guayana inglesa para dirigir el primer leprocomio en su tipo de América, del cual él sería su director.

Es así que llega a principios de febrero de 1871 al Hospital de Leprosos, especialmente edificado para el ensayo de su tratamiento, en la isla fluvial de Kaow, en la confluencia de los ríos Mazaruni y Esequibo (Fig. 3). Para atender a sus pacientes LDB se trasladaba todos los días en una canoa, desde su humilde choza de madera a la orilla del río Esequibo (Bartica) hasta la Isla Kaow (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Pero el destino rompe todas estas ilusiones cuando fallece súbitamente de una apoplejía, apenas seis meses después de haberse instalado. Esto ocurrió específicamente en la Isla Kaow, a las 5 de la mañana del 7 de septiembre de 1871. La esposa de su sobrino que lo acompañaba, relata que:

“...el Doctor dormía en su hamaca, cuando los estertores de su respiración me llamaron la atención, intenté despertarlo, pero no pude lograr levantarlo, en pocos minutos ya había muerto, no pudo hablar, ni pudo reanimarse...”.

Su sobrino Julio Beauperthuy decidió que los restos fuesen enterrados en el cementerio de la cercana población costera fluvial de Bartica Groce. Posteriormente por órdenes de su Excelencia el gobernador, sus restos fueron exhumados y enterrados en el cementerio de los oficiales, en el establecimiento penal. El cortejo fúnebre fue presidido por el gobernador de la Colonia, el justicia mayor e incluía al superintendente y los oficiales principales del establecimiento (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

Figura 3. Ubicación aproximada de la Isla fluvial de Kaow (mapa e imagen satelital), lugar donde murió Beauperthuy.

Para el momento de su muerte esta zona geográfica (Esequibo) pertenecía a la Guayana

Inglesa, pero actualmente este territorio comprende una zona en reclamación entre Venezuela y la República de Guyana, por lo que la Isla Kaow sería una de las 365 islas fluviales en el río Esequibo y en esta frontera. Por lo que hoy en día se podría decir que LDB murió en Venezuela.

A pocos años de la muerte de LDB, los procedimientos del tratamiento propuestos por LDB para tratar los leprosos, fueron abandonados por considerar los representantes extranjeros que no eran eficientes (Archila 1953, MSAS 1964, De Oliveira 2002, Badaracco 2016).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAUJO RUIZ G. 2019. El Arco del Triunfo en París se viste con Francisco de Miranda, precursor la libertad de Hispanoamérica. Disponible en línea en: <https://www.viajesboletin.com/categorias/principales/de-interes/29763-el-arco-del-triunfo-en-paris-se-viste-con-francisco-de-miranda-precursor-la-libertad-de-hispanoamerica/> (Acceso 13.07.2020).
- ARCHILA R. 1953. Luis Daniel Beupérthuy. Revisión de una Vida. Rev. Soc. Venez. Hist. Med. 1(3). Disponible en línea en: <https://revista.svhm.org.ve/ediciones/1953/3/art-2/> (Acceso 15.07.2020).
- BADARACCO R. 2016. Luis Daniel Beupérthuy. Disponible en línea en: <http://cronistadecumana.blogspot.com/2016/10/d-r-luis-daniel-beupérthuy-desbonnes.html> (Acceso 18.07.2020).
- BLANDENIER DE SUÁREZ C. José Gregorio Hernández, la epopeya de su laboratorio. 2019. Disponible en línea en: <https://svcardiologia.org/es/informacion/notas/344-epopeya-laboratorio.html> (Acceso 12.07.2020).
- CONABIO (COMISIÓN NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD). 1996. *Anacardium occidentale*, descripción y usos. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en línea en: [www.conabio.gob.mx > info_especies > arboles > doctos](http://www.conabio.gob.mx/info_especies/arboles_doctos). (Acceso 13.07.2020).
- D'AMBROSIO L. 2014. Tras las huellas de Beupérthuy. El Universal. 10 de julio 2014. Disponible en línea en: <https://groups.google.com/forum/#!msg/comir/EHcNN01HKrM/9arKVFRsa6QJ> (Acceso 17.07.2020).
- GARCÍA DE LOS RÍOS J, BOSCH I, PIERRE-HUYET L, ROJAS-RUNJAIC FJM, SEÑARIS C. 2015. Una aproximación a la colección herpetológica del viajero naturalista Louis Daniel Beupérthuy (1807-1871) en el Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones. 2:111-123
- GONZÁLEZ L, CASANOVA M, PÉREZ J. 2011. Cólera: historia y actualidad. Rev. Ciencias Médicas. 15(4):280-294.
- DE OLIVEIRA C. 2002. Luis Daniel Beupérthuy: Visionario de la medicina venezolana. Vitae. 12(3):1-7. Disponible en línea en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6473123> (Acceso 18.07.2020).
- FUSTER S. 2020. El éxodo bíblico en los textos egipcios. Disponible en línea en: <https://egiptologia.com/el-exodo-biblico-en-los-textos-egipcios/2/> (Acceso 22.07.2020).
- LEMOINE W, SUÁREZ M. 1984. Beupérthuy: de Cumaná a la Academia de Ciencias de París. Fundación para la Ciencia JG Hernández. Universidad Católica Andrés Bello e IVIC. (Eds.). Caracas, Venezuela, pp. 166.
- MACHADO-ALLISON CE. 2004. Historia de la entomología médica. Entomotropica. 19(2):65-77.
- MSAS (MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL). 1964. Juicios y comentarios a la obra de Beupérthuy. Tipografía Remar, Caracas, Venezuela, pp. 544.